

TERMIN VA TERMINOLOGIYA TUSHUNCHASI: TILSHUNOSLIKDAGI O’RNI

Egamnazarov Jahongir

Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada terminlar va terminologiyaning nazariy asoslari, ularning tilning lugʻaviy tizimidagi oʻrni va jamiyat hamda texnologik taraqqiyot bilan aloqasi oʻrganiladi. Shuningdek, terminlarning shakllanishi, rivojlanishi, ilm-fan va maxsus sohalar tilida tutgan oʻrni tahlil qilinadi. Terminologiyaning ilmiy soha sifatida shakllanish jarayoni va zamonaviy yondashuvlar koʻrib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: termin, terminologiya, lugʻaviy birlik, ilmiy tushuncha, texnologik taraqqiyot, tilshunoslik, termin yasalishi.

Annotation: The article examines the theoretical foundations of terms and terminology, focusing on their role in the lexical system of language and their connection to societal and technological development. It analyzes the formation and evolution of terms, as well as their significance in scientific and specialized fields. The study also explores the development of terminology as a scientific discipline and modern approaches to its study.

Keywords: term, terminology, lexical unit, scientific concept, technological progress, linguistics, term formation.

Tilshunoslikning muhim masalalaridan biri tilning lugʻat tarkibini har tomonlama tadqiq etishdir va bunda terminlar tadqiqoti alohida oʻrin tutadi. Chunki jahon mamlakatlari boʻylab tobora oʻsib borayotgan globalashuv va shuningdek ilm-fan, texnika va texnologiya taraqqiyoti sababli bugungi kunda har bir tilning lugʻat qatlami yangidan yangi terminlar bilan har qachongidan koʻra jadalroq boyib bormoqda. Terminlar shuning uchun ham ahamiyatliki ular orqali yangi bilimlar va texnologiya almashinuvi amalga oshiriladi ammo umumisteʼmoldagi soʻzlardan farqli ravishda terminlar maʼlum soxa doirasida cheklangan boʻladi.

Jamiyatda bo'layotgan barcha o'zgarishlar tilda o'z ifodasini topadi va o'z navbatida inson tafakkuri mahsuli o'laroq yuzaga kelgan yangi tushunchalarni m'alum bir nom bilan atashga extiyoj seziladi. Shu yo'sinda tilning lug'at tarkibiga yangidan-yangi so'zlar kirib boradi va tildagi lug'at qatlami o'sishda davom etadi. Bu jarayon tild mavjud bo'lgan terminlarda ko'proq o'z aksini topadi. L.V. Danilenko ta'kidlaganidek “jamiyatda yuz beradigan har qanday jarayonning aksi dastavval terminologiyada o'z ifodasini topadi yohud muayyan terminlarning transformatsion o'zgarishi natijasida namoyon bo'ladi.” Tilshunos L. I. Bojno ham terminologik o'zgarishlar haqida quyidagi fikrlarni e'tirof etadi: “texnika taraqqiyoti ta'siri ostida terminologiya ikki qonuniyat asosida o'zgarib boradi: birinchisi, ilm-fan va texnika taraqqiyoti; ikkinchisi, til taraqqiyotining umumiy qonuniyati.” Y. T. Shirinova esa o'z nomzodlik ishida terminlar yuzaga kelishi borasida qarashlariga ko'ra tilning sohaviy sistemasini o'z rivojlanishi va taraqqiyoti barobarida umumtil sistemasiga singib ketib, uning ajralmas qismiga aylanib boradi. Ilmiy sohaviy tushunchalar o'z ifodasini so'zlar, so'z birikmalari, sintaktik konstruksiyalarda topishga intiladi, natijada terminlar yuzaga keladi. (4)

Tilshunoslikda terminga berilgan ta'riflar xilma-xildir. “Online etymology Dictionary” ga ko'ra termin so'zi Eski Fransuz tilida “terme” shaklida uchraydi va “joy, vaqt, sana, belgilangan vaqt yoki davrdagi cheklov” ma'nolarini anglatadi. Lotin tilida esa “terminus” shaklida ishlatilib, “chek, chegara” ma'nolarini ifodalagan. Ushbu manbaga ko'ra termin so'zi “biror bir ish harakat sodir bo'lgan vaqt davomiyligi” ma'nosida 15-asrning dastlabki choragida sud sohasida qo'llanilgan va “sud sessiyasi o'tkazish uchun belgilangan vaqt”ni; 15-asr ortalarida esa “maktab yoki universitetda ko'rsatma va tushuntirishlar berish uchun ajratilgan vaqt” ni ifodalagan.()

Tilshunoslarning termin va terminologiya masalasidagi qarashlari turlichadir va termin atamasi ham turli ta'riflarga ega. Misol uchun V.M. Leichikning fikriga ko'ra “termin – ilm-fan yoki maxsus sohadagi umumiy, aniq yoki mavhum tushunchani ifodalaydigan lug'aviy birlikdir.” (3)

Danilenkoning fikricha esa termin ma’lum sohaga oid ta’rifga asoslangan holda alohida bir tushunchani ifodalovchi so’z yoki frazadir. (1)

A.V. Kalenin esa terminlarni “maxsus” so’zlar deb ataydi va 2 guruhga ajratadi:

1. terminlar
2. professionalizmlar

Uning fikricha termin va professionalizmlar quyidagicha farqlanadi: ma’lum bir ilm-fan sohasi, ishlab chiqarish , qishloq xo’jaligi, texnika sohasida qabul qilingan, mutlaqo rasmiy va legitimlashgan ifoda yoki nomdir. Professionalism esa qisman rasmiy so’z bo’lib, ko’pincha tirik tillarda tarqaladi va unda tushunchaning qat’iy, ilmiy ta’rifi bo’lmaydi.

Sh. Ko’chimovning ta’kidlashicha “termin kasbiy ma’no bildiruvchi, kasbiy tushunchani ifodalovchi va shakllantiruvchi ayrim obyektlar va ular o’rtasidagi aloqalarni muayyan kasblar nuqtai nazaridan bilish hamda o’zlashtirish jarayonida ishlatiladigan so’z yoki birikmalardir.”(Ko’chimov Sh. Diplomatik til asoslari Toshkent: Oqituvchi, 2006. 76b)

XIX asrga kelib ilm-fanning globallashuvi sababli, olimlar o’z sohalariga oid bo’lgan terminlarni shakllantirish uchun tartib qoidalarga ehtiyoj seza boshladilar. Bizga bugungi kunda ma’lum bo’lgan terminologiya esa 1930-yillarda shakllana boshlagan va yaqindgina havaskorlikdan haqiqiy ilmiy yondashuvga aylandi.

Terminologiya, Tereza Cabrega ko’ra, ma’lum bir sohaga oid bo’lgan terminlarni to’plash va o’rganish bilan shug’ullaniuvchi fan sohasidir. Uning terminologiyaga bag’ishlangan Terminology: Theory, Methods, and Applications (1999) asarida qayd etilishicha ushbu soha garchi uzoq tarixga ega bo’lsada, o’tgan bir necha o’n yilliklardagina uning tamoyillari, asoslari va metodologiyasi to’liq hisobga olingan holda sistematik ravishda takomillashtirildi. Avstraliyalik, asli injiner va Vienna maktabining asosiy namoyondalaridan biri bo’lmish E.Wuster esa, zamonaviy terminologiyaning asoschisi hisoblanadi.

Terminologiya boshqa bir yangi sohani yaratish istagidan yuzaga kelgan emas. Uning mustaqil fan sifatida rivojlanishining asosiy sababi texnologiyaning misli

ko'rilmagan taraqqiyoti va turli xil jamiyatlar orasidagi o'zaro muloqot qilishga bo'lgan ehtiyojlarning o'sishidir. (Dubuc, 1985)

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin, terminlar tabiiy ravishda tildagi zarurat tufayli yuzaga keladi va ma'lum bir faoliyat turi yoki fan sohasida aniq va cheklangan ma'noga ega bo'ladi. Terminologiya esa o'z navbatida til va ilm-fan rivojining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettiradi va yangi tushunchalarni til orqali ifodalashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu soha hozirda texnologik taraqqiyot va ilmiy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi strategik vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даниленко В.П. Язык для специальных целей // Культура русской речи и эффективность общения. – М., 1996.
2. Божно Л. И. Терминологические изменения в науке и технике. Москва: Наука, 1981
3. Лейчик В.М. Предмет, методы и структура терминоведения. Автореф. дис... д-ра филол. наук. – М., 1989.
4. Shirinova Y. T. O'zbek tili bank-moliya terminologiyasi, filol.fan.dok.diss – Toshkent, 2020.
5. Ko'chimov, Sh. Diplomatik til asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2006.
6. Cabre, T. S. Terminology: Theory, Methods, and Applications. Amsterdam: John Benjamin's Publishing Company, 1999.
7. Dubuc, R. Manuel Pratique de terminologie. Montreal: Linguattech editeur, 1985.
8. Online Etymology Dictionary – www.etymonline.com